

ZAMONAVIY O‘ZBEK TILSHUNOSLIGI, ADABIYOTSHUNOSLIGI VA TIL TA‘LIMINING DOLZARB MUAMMOLARI

mavzusidagi respublika
ilmiy-amaliy anjuman

MATERIALLARI

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA’LIM, FAN VA
INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI
GULISTON DAVLAT UNIVERSITETI,**

Tilshunos olim **Abdullayev Jumanazar Xudoyberdiyevichning** 70 yilligiga
bag‘ishlangan

**“ZAMONAVIY O‘ZBEK TILSHUNOSLIGI,
ADABIYOTSHUNOSLIGI VA TIL TA’LIMINING DOLZARB
MUAMMOLARI”**

mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy anjuman

MATERIALLARI

2026-yil 05-may

GULISTON – 2026

Zamonaviy o‘zbek tilshunosligi, adabiyotshunosligi va til ta’limining dolzarb muammolari [Matn]: to‘plam. – Guliston, 2026. – 476 b.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 20-oktabrdagi “Mamlakatimizda o‘zbek tilini yanada rivojlantirish va til siyosatini takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PF-6084-sonli Farmoniga muvofiq “2020-2030-yillarda o‘zbek tilini rivojlantirish va til siyosatini takomillashtirish konsepsiyasi”da belgilangan vazifalarning ijrosini ta’minlash maqsadida **Guliston davlat universitetida 2026-yil 05-may kuni** Tilshunos olim **Abdullayev Jumanazar Xudoyberdiyevichning** 70 yilligiga bag‘ishlab o‘tkazilgan “**ZAMONAVIY O‘ZBEK TILSHUNOSLIGI, ADABIYOTSHUNOSLIGI VA TIL TA’LIMINING DOLZARB MUAMMOLARI**” mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy anjuman materiallari. Anjuman zamonaviy tilshunoslikning eng dolzarb ilmiy mavzulari va amaliy masalalariga doir uslubiy ishlanmalarni aks ettirishga qaratilgan.

Mas’ul muharrirlar:

f.f.f.d. (PhD), dotsent A.Axrоров, f.f.d., professor F.Sharipov, f.f.d., professor I.Ermatov, f.f.n., dotsent J.Abdullayev, f.f.n., dotsent I.Pardayeva, f.f.f.d. (PhD), dotsent. M.Latipov

Tahrir hay’ati:

M.T.Xodjiyev (anjuman raisi), D.D.Eshmurodov (rais o‘rinbosari), F.G.Sharipov, K.K.Kudratov, A.Axrоров (anjuman kotibi), A.Mamatqulov, Sh.Ro‘ziqulov, Z.To‘ychiyeva, S.Mamaraximov

To‘plamga keltirilgan ma’ruza tezislarning mazmuni, undagi ma’lumotlar va me’yoriy hujjatlar hamda fikr-mulohazalar, takliflarning to‘g‘riligiga mualliflarning o‘zlari mas’uldirlar

ZULFIYA SHE'RIYATIDA VATAN KONSEPTI

*Safarova Hamrooy Qahramon qizi,
Guliston davlat pedagogika instituti talabasi
safarovahamrooy@gmail.com*

Annotatsiya: Hamma davrlarda ham she'riyatda "Vatan" mavzusi alohida tasvirlanadi. Zulfiya ijodida ham vatan mavzusi keng talqin qilinadi. Shoira Zulfiya Vatanga bo'lgan muhabbatini, uning go'zalligi, tabiat manzaralarini alohida muhabbat bilan tarannum etadi. Ushbu maqolada shoira Zulfiya Isroilovanning she'rlarida Vatan madhining tarannum etilishiga bog'liq fikrlar, qarashlar va xulosalar bayon etiladi.

Kalit so'zlar: Vatan, ishq-muhabbat, saviya, soddalik, samimiyat, g'ayrat, jo'shqinlik, uslub, tabiat, manzara.

Abstract. The theme of the Motherland has always occupied a special place in poetry. It is also widely interpreted in the works of Zulfiya Isroilova. The poetess expresses her deep love for the Motherland, praising its beauty and natural landscapes with great affection. This article presents views, interpretations, and conclusions related to the glorification of the Motherland in Zulfiya's poetry.

Keywords. Motherland, love, level, simplicity, sincerity, enthusiasm, passion, style, nature, landscape.

Vatan – har bir inson uchun eng aziz, eng muqaddas tuyg'u. O'zbek she'riyatida Vatan mavzusi asrlar davomida yetuk shoirlar qalamida yangragan, xalq ruhini ifodalovchi she'rlarda o'z aksini topgan. Vatan madhiyasi deb atalgan she'rlar esa xalqning Vatanga bo'lgan sadoqatini, muhabbatini va g'ururini kuylaydi. O'zbek she'riyatida Vatan madhi – bu xalqning yurak tovushidir. U orqali milliylik, tarix, istiqbol va fidoyilik tuyg'ulari ifodalanadi. Har bir davrda Vatan haqidagi she'rlar xalq ruhini mustahkamlab, birlik va muhabbatni targ'ib qilgan. Bugun ham mustaqil O'zbekiston madhiyalari yangi avlodga Vatan haqida g'ururlanishni o'rgatadi. Xuddi shunday g'urur-iftixor tuyishni o'rgatgan shoiramiz Zulfiya Isroilova – o'zbek adabiyotining taniqli shoirasi, inson ruhiyati psixologi va tarjimoni bo'lib, uning she'rlarida Vatan, milliy g'urur, tabiat va insoniy muhabbat kabi mavzular keng o'rin tutadi. Zulfiyaning Vatan mavzusidagi she'rlari o'ziga xos lirikasi, chuqur hissiyoti va milliy ruhi bilan ajralib turadi. Zulfiyaning ko'plab she'rlarida Vatanga bo'lgan sadoqat va fidoyilik mavzusi aks etadi. U Vatanni ona, yurtni aziz deb biladi va uning uchun katta ehtirom bilan yozadi. Zulfiya sovet davrida yashagan bo'lsa-da, uning she'rlarida Vatan erkinligi, xalqining ozodligi haqida g'oyalar uchraydi. Keyinchalik, mustaqillik davrida esa bu mavzu yanada rivoj topdi. Bundan tashqari shoira vatanni uning go'zal tabiati, daryolari, tog'lari va bahorlari orqali tasvirlaydi. "Shoira uchun Vatan – nafaqat siyosiy tushuncha, balki ma'naviy va tabiiy boylikdir. Ba'zi she'rlarida esa Zulfiya o'zbek xalqining qadimiy an'analari, qahramonlik tarixi va madaniy merosini ulug'lab

ko'rsatadi va vatan – nafaqat yer, balki unda yashovchi mehnatsevar odamlar ekanligini tavsif etadi". [4. 51] Shoira she'rlarini badiiy tahlil qilar ekanmiz, unda vatanga bo'lgan sadoqat va fidoyilik mavzusi aks etadi. U Vatanni ona, yurtni aziz deb biladi va uning uchun katta ehtirom bilan yozadi.

*"Bog'laring gullarga burkangan bahor,
Ilk sevgi qalbimga kirdi yashirin.
Salqin kechalarni o'tkazib bedor,
Toshqin suvlaringga aytdim ishq sirin"*. [5. 167]

Ushbu she'riy satrlar shoiraning ilk she'rlaridan bo'lib, vatan go'zalligining tavsifini oshiq ko'zi bilan sodda til va samimiylilik ila ona Vatanning ta'rifini keltiradi. Shoirani maftun qilgan narsa ham ana shu ona Vatanning beqiyos go'zal tabiati-yu, bag'ri qaynoq ekani. She'ning har bir satri jo'shqinlik ruhi bilan sug'orilganligi ham ana shundadir. Zulfiya Vatan mavzusini yoritishda rang-barang badiiy tasviriy vositalardan unumli foydalanib mavzuning turli-tuman yangi tomonlarini kashf etadi:

*"Go'dak tushunchamda vatan deb bildim,
Ko'zni qamashtirgan ko'm-ko'k bog'ingni.
Ko'rganda qirgoqdan ketolmay qoldim,
Oyga ko'zgu bo'lgan sof bulog'ing'ni"*. [3. 89]

Shoira ushbu she'rida yoshlik chog'ini kuylagan, bokiralik ruhi bilan sug'orilgan davrni tasvirlaydi. Shoira hayotga g'ayrat, jo'shqinlik bilan boyib, his-tuyg'ularini go'zal tashbehlar bilan aks ettiradi. "Zulfiya vatan obrazini chizishda tabiatni juda nozik va teran his etadigan usta manzarachi sifatida ham tanildi. Zero, shoira o'z asarlarida peyzaj tasviridan unumli foydalandi, o'lkamizning go'zal tabiat manzaralarini ehtiros bilan aks ettirdi. Zulfiya she'rlarida tabiat va vatan tasvirilarini shunchaki quruq bezak uchun emas, aksincha, muhim badiiy vosita sifatida tasvirlaydi". [6. 79] Zulfiya ona Vatan mavzusini tasvirlashda his-tuyg'ulardan mahrum bo'lgan balandparvoz, dabdabali quruq gaplarga berilmaydi, aksincha, jonli hayotiy kechinmalar, yorqin manzaralar yaratish yo'li bilan maqsadga erishadi. Vatan mavzusi yengil, sodda, ochiq mavzu emas balki, o'ta mas'uliyatli qiyin mavzu sanaladi, chunki maqtov, ulug'vorlikda haqiqat bo'lishi bu asarni sevimli qiladi. Zulfiya asarlarida Vatanning tarannum etilishi esa sodda va tushunarli, ayni ulug'vor haqiqat tasvirlanishi bilan boshqa ijodkorlar asaridan ajralib turadi.

*Vatan, baxt atalmish nurli bir panoh.
U tong, yer bag'ridan chiqqan falokat
Uzra ko'kdan tunda tushmadi bu baxt.
Boshingga qor emas, musibat yog'sa,
Suyovching bo'lmasa, mushkul rostlash qad.
Butun o'lka keldi bizni suyashga,
Shahrimizning ochiq eshiklaridan.* [2. 91]

(“Xotira satrlari” she’ridan)

Ushbu satrlar orqali shoira vatan haqida chuqur hissiyotlar va tasavvurlar ifodalangan. She'ning boshida "Vatan, baxt atalmish nurli bir panoh" deya boshlanishi, vatanni baxt va nurning boshpanasi sifatida ko'rishni anglatadi. Bu yerda vatan inson uchun himoya va quvonch manbayi sifatida tasvirlanadi. "U tong, yer bag'ridan chiqqan falokat" – Bu misrada vatan kelib chiqishi falokat (tushunarsiz, kuchli hodisa) bilan qiyoslangan. Bu ifoda, ehtimol, vatanning murakkab tarixi yoki unga erishish uchun o'tilgan qiyin yo'lni aks ettirishi mumkin.

"Uzra ko'kdan tunda tushmadi bu baxt." – Bu yerda "baxt" (ya'ni vatan) osmondan tushgan narsa emas, balki yer bag'ridan (xalq mehnati, kurashi) kelib chiqqan degan fikr mavjud. Buni "tunda tushmadi" so'zlari bilan mustahkamlaydi – ya'ni vatan quvonchi osmonning bejiz in'omi emas.

"Boshingga qor emas, musibat yog'sa," – Bu misrada vatanga tushgan musibatlar (qor kabi sovuq va og'ir) uning qadrini pasaytirmaydi, degan ma'no bor. Vatan shaxsiyati mustahkam, u musibatlardan qattiqroq bo'lib chiqadi. "Suyovching bo'lmasa, mushkul rostlash qad." – Agar vatanni himoya qiluvchilar (suyovchilar) bo'lmasa, uning qadri-qimmati mushkul sharoitda namoyon bo'ladi. Ya'ni, vatan hurmati uni sevuvchi va himoya qiluvchilar bilan mustahkamlanadi. "Butun o'lka keldi bizni suyashga," – Bu yerda vatan (butun o'lka) insonga muhabbat bilan qarashi, uni qabul qilishi tasvirlangan. Bu misrda vatanning mehribonligi va keng ko'ngilliligi aks etadi. "Shahrimizning ochiq eshiklaridan." – She'r shaharning (yurtning) barchaga ochiq va mehribonligi bilan tugaydi. Bu so'zlar vatanning barchaga panoh beruvchi, himoya qiluvchi fazilatini ta'kidlaydi. Shu bilan birga, she'rda tabiat tasvirlari (tong, ko'k, qor) va ramziy tushunchalar (baxt, musibat, panoh) qo'llangan, bu esa o'quvchiga vatan haqida ko'proq tasavvur qilish imkoniyati beradi. She'r milliy g'urur va vatanparvarlik ruhida yozilgan bo'lib, unda yurtga bo'lgan mehr va sadoqat kuchli ifodalangan. Yana quyidagi misraga diqqat qarataylik:

*Men shunda tug'ildim, ko'rdim dunyoni,
Hayotga ilk qadam qo'yganman shunda.
Tilim nutq topdi, ko'zim ziyoni,
Mehr va erk bilan yashadim kunda.*

Bu she'r insonning hayotga birinchi qadam qo'yishi, til o'rganishi va dunyoni anglash bosqichlariga bag'ishlangan. Unda tug'ilish, rivojlanish va hayotning dastlabki lahzalari lirik ohangda ifodalangan. Misralarni tahlil qilib ko'ramiz.

"Men shunda tug'ildim, ko'rdim dunyoni," – she'ning boshida tug'ilish mavzusi ko'tariladi. "Shunda" so'zi muhim – bu nafaqat vaqtni, balki hayotning ayni bir lahzasi, uning boshlanishidagi go'zallikni anglatadi. "Ko'rdim dunyoni" – bu yangi hayotga qadam qo'ygan chaqaloqning birinchi hissiyoti, hali hamma narsaga yangi va hayratlanarli bo'lgan payt. "Hayotga ilk qadam qo'yganman shunda". "Ilk qadam" – bu nafaqat jismoniy qadam, balki hayotiy safarning boshlanishi. Bu misrda insonning hayotga kirishi, uning birinchi mustaqil harakati aks etadi. "Tilim nutq topdi, ko'zim ziyoni", Bu misrda nutq va idrokning paydo bo'lishi tasvirlangan. "Tilim nutq topdi" –

soʻzlash qobiliyati, muloqot, oʻzini ifodalay olish. “Koʻzim ziyoni” – bu nafaqat koʻrish qobiliyati, balki dunyoni tushunish, undagi yorugʻlik va maʼnoni koʻra olishdir.

“Mehr va erk bilan yashadim kunda”. Sheʼrning oxirgi misrasida mehr (sevgi) va erk (ozodlik) mavzulari uygʻotiladi. Bu soʻzlar insonning ruhiy jihatdan oʻsishi, sevgi va mustaqillik bilan hayot kechirishini anglatadi. “Kunda” soʻzi har bir kun ahamiyatli, har bir lahza boy berilmasligi kerak degan fikrni uygʻotadi. Sheʼr insonning dastlabki hayot bosqichlarini – tugʻilish, birinchi qadamlar, nutq oʻrganish va dunyoni anglashni – lirik tarzda ifodalaydi. Unda bolalikning tozaligi, yangi hayotga boʻlgan hayrat va hayotning quvonchli lahzalari aks etgan. “Bu sheʼr hayotning dastlabki lahzalari haqida boʻlib, unda insonning tabiiy rivojlanishi, bilim olishi va mehr bilan yashashi sheʼriy ifodalarda oʻz aksini topgan. Sheʼrning ohangi iymon, umid va hayotga boʻlgan ishq bilan toʻldirilganligini ifoda etmoqda”. [1. 82]

XULOSA

Xulosa oʻrnida shuni ayta olamanki, Zulfiyaxonim oʻzbek sheʼriyatida oʻziga xos oʻringa ega boʻlishi bilan birga shaxs sifatida ham barcha oliyjanob fazilatlarini, mehnatlari, isteʼdodi evaziga buyuklik darajasiga koʻtarildi. Zulfiya uchun Vatan – nafaqat tuproq va togʻlar, balki ona qoʻllarining issiq quchogʻi, bolalik xotiralari va milliy gʻurur manbai hisoblanadi. Uning sheʼrlarida Vatan madhi goʻzal tasvirlar, chuqur hissiyotlar va samimiy iztiroblar bilan kuylanadi. Zulfiya uchun Vatan shunchaki hozirgi kun emas, balki oʻtmish xotiralari va kelajak orzulari uygʻunligidir.

Zulfiyada fikrash, dunyoqarash tamomila oʻzgacha ekanligi, har bir sheʼrida tamomila boshqa konsepsiyalar qoʻllanilganligi uning ijodini oʻrganishga yanada qiziqish orttiradi. Ushbu maqolani yozish jarayonida shunga amin boʻldimki, Zulfiyaning sheʼrlarida Vatan mavzui lirik chuqurlik, milliy gʻurur va insoniy sevgi bilan uygʻunlashgan. Uning sheʼrlari oʻquvchilarga nafaqat Vatan haqida oʻylashga, balki uni sevishga, hurmat qilishga va himoya qilishga undaydi. Zulfiya uchun Vatan – abadiy muhabbat va sadoqat manbai boʻlib, uning sheʼrlari hamisha oʻzbek xalqining yuragida yangrab turadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Mirvaliyev S. Oʻzbek adiblari. – Toshkent: Yozuvchi, 2000.
2. Зулфия. Ўйлар садоси. – Тошкент: “Адабиёт ва санъат” нашриёти. 1995.
3. Қаюмов Л. Зулфия. – Т.: Ғафур Ғулум номидаги Адабиёт ва санъат нашриёти, 1975.
4. Зулфия. Адабий ўйлар. – Т.: Фан, 1985.
5. Shavkatova Ismigul Sharif qizi, & Askarova Nargiza Abdivaliyevna. (2023). Zulfiyaxonim hayoti va ijodiga bir nazar. E Global Congress, (1).
6. Karomov N. Zulfiya. Maʼrifiy biografik asar. – Gʻafur Gʻulom nomidagi matbaa ijodiy uyi, 2015.